

ALPOMISH XALQ DOSTONIDA VATANPARVARLIK

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5976124>

Mustayev Ruslan Damirovich

Farg'ona davlat universiteti

Harbiy ta'lim fakulteti o'qituvchisi

Yusupov Arabboy Bahodirjon o'g'li

Abduraximov Iskandar Nodirjon o'g'li

Harbiy ta'lim fakulteti talabalari

Annotatsiya: *ushbu maqolada o'zbek xalqining qadimiy folklore janriga tegishli dostonlari qahramonlarining vatanparvarlik tuyg'ulari to'g'risida bayon etilgan bo'lib, ushbu doston qahramonlarining fidokorona harakatlari namoyon etilgan. O'zbek xalq dostonlari har tomonlama yoshlarda Vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishda bosh omil bo'la olishi nazarda tutilgan.*

Kalit so'zlar: *Vatan, vatanparvarlik, qalmoqlar, folklore, epo, xalq, fidoiylik.*

Xalqimizning yengilmas bahodiri – Alpomish timsolida biz Vatanimizni yomon ko'zlardan, balo, qazolardan asrashga qodir, kerak bo'lsa bu yo'lda jonini ham fido qilishga tayyor bo'lgan azamat o'g'lonlarimiz – bugungi Alpomishlarning ma'naviy qiyofasini ko'ramiz. Ishonamizki, har bir avlod mana shu qahramonlik dostonini asrab- avaylab kelgusi avlodlarga yetkazadi. Bu qahramonlik eposini kuylab, uni qalbiga, shuuriga jo qilgan millatni esa hech qanday kuch yenga olmaydi.

Islom Karimov

Kirish. O'zbek xalqi o'z mustaqilligini qo'lga kiritganidan buyon yoshlarimiz va bolalarimiz ma'naviy-axloqiy tarbiyasi tizimida Vatan tuyg'usi, vatanga e'tiqod, vatanparvarlik, insonparvarlik va mehr-muruvvat his-tuyg'ularini shakllantirish, ularni o'z xalqi va vatanining sodiq farzandlari qilib tarbiyalash hayotimiz ma'naviyati va mazmuniga aylanmoqda. Vatanparvarlik kishilarning eng qadimiy va asrlar davomida sayqal topgan tuyg'ularidan biri bo'lib, har doim konkret – ijtimoiy mazmunga ega bo'lgan. Shu tufayli ham xalq dostonlarida doimo "Vatanparvarlik" tuyg'usi yuksak o'rinni egallagan.

Asosiy qism. Tarixi necha-necha ming yillarga borib taqaluvchi Surxon vohasi mustaqillik tufayli haqiqiy chamanzorga, mislsiz obod maskanga aylandi. Hunarmandchilikning, xalq amaliy san'ati va og'zaki ijodining beqiyos namunalari

yaratilgan voha sifatida jahonga tanildi. Bir soʻz bilan aytganda, Surxondaryo ilmfan rivojlangan, yuksak madaniyat shakllangan, milliy qadriyatlar bor goʻzalligini namoyon etuvchi makon sifatida dunyoga boʻy koʻrsatdi. Chunki qisqa fursatlarda koʻrkam meʼmoriy obidalar yonida salobatli zamonaviy inshootlar, maʼmuriy-madaniy imoratlar qad rostladi. Odamlarning yashash va mehnat qilish sharoitlari tubdan yaxshilandi. Mamlakatimizda olib borilayotgan keng qamrovli islohotlar natijasida ishlab chiqarish surʼati oshib, sifat har jihatdan yaxshilandi. Kundalik turmushimizga ilgʻor texnologiyalarning dadil kirib kelganligi, barcha sohaparni modernizatsiyalashga alohida ahamiyat qaratilayotganligi ana shunday muvaffaqiyatlar garovi boʻldi.

Ayni paytda milliy qadriyatlarni, asriy anʼanalarni yangicha ruh bilan qayta tiklab, hayotga qaytarish ishlari muhim tarbiyaviy omil qilib olindi. Shu maqsadda xalq ogʻzaki ijodining eng yorqin hamda noyob, sermazmun namunalari, milliy folklorning asl durdonalari qayta yaraqlab, odamlar qalbini nurafshon eta boshladi. Mana shunday anʼanaviy qadriyatlar orasida Surxon baxshichilik maktabi mahsuli boʻlmish koʻplab dostonlar ham bor. Ayniqsa, vatanparvarlik va mardlikni, jasurlik hamda jasoratni, tugʻilgan yurtga sadoqat tuygʻularini tarannum etuvchi “Alpomish” dostoni milliy oʻzlikni tiklash borasida olib borilayotgan maʼnaviy-tarbiyaviy ishlarda ulugʻ ahamiyat kasb etdi.

Haqiqatan ham xalqning zukko dahosi bilan yaratilib, millatning ezgu orzu umidlarini, armonlarini, intilishlarini, jasorati va mardligini tom maʼnoda oʻzida mujassam etgan “Alpomish” dostoni bugungi avlodni vatanparvarlik, millatga sadoqat ruhida tarbiyalashda muhim vositalardan biri boʻlmoqda. Chunki bu dostonda kuylangan xalq qahramoni timsoli yoshlar qalbiga ilhombaxsh nur taratib kelmoqda. Ularning maʼnaviyatini boyitishda ibrat namunasi boʻlib xizmat qilmokqa.

Mamnuniyat bilan qayd etish joizki, “Alpomish” dostonini xalqaro YuNESKO tashkiloti jahon maʼnaviy mulki sifatida tan oldi. Birinchi Prezidentimiz tashabbuslari bilan ulkan tarbiyaviy ahamiyatga ega ushbu doston yaratilganligining 1000 yilligi mamlakatimiz miqyosida 200- yilda keng nishonlandi. Bu borada Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining maxsus qarori eʼlon qilindi. Shu munosabat bilan janub gavhari hisoblangan Termiz shahrida boʻlib oʻtgan tantanali tadbirda muhtaram Yurtboshimizning ishtirok etganligi qalblarga zoʻr iftixor baxsh etdi. Eng muhimi esa, ana shu yubiley munosabati bilan “Alpomish” dostoni toʻla nusxada, yaʼni akademik nashr sifatida chop etildi. Shu bilan birga, xalq ogʻzaki ijodining bu betakror namunasi xorijiy tillarga oʻgirish ishlari boshlandi.

Birinchi Prezidentimizning har birimizga ibrat boʻladigan ajoyib fikrlari bor. Yurtboshimiz shunday deydilar: “Tabiiyki, barcha ezgu niyatlarimizning

markazida farzandlarimizni ham jismoniy, ham ma'naviy jihatdan sog'lom qilib o'stirish, ularning baxtu saodati. farovon kelajagini ko'rish, dunyoda hech kimdan kam bo'lmaydigan avlodni tarbiyalash orzusi turadi". Islom Karimov aytgan bu so'zlar zamirida juda chuqur ma'no mujassam. Zero, biz milliy qadriyatlarimizni, demak, o'ziga xos an'alarimizni, betakror urf-odatlarimizni, beqiyos udumlarimizni tiklamay, ularda aks etgan ma'no-mazmunni yoshlar ongiga yetkazmay turib, ma'naviyatni shakllantira olmaymiz. Inson ma'naviyati esa milliy qadriyatlarga samimiy hurmat uyg'otilgandagina, ijobiy samarasini beradi. Shu ma'noda olib qaraganda, xalqona ohanglarda yaratilgan "Alpomish" dostoni nafaqat o'zbek xalqining, umuminsoniy qadriyatlarni ham baralla tarannum etuvchi og'zaki ijod munasidir. Bu doston asrlar sinovidan o'tib kelayotganligining qanchadan-qancha davr va zamonlar osha odamlarga kuchli ruhiy madad ham ma'naviy mador bag'ishlab kelayotganligining sababi ham shunda.

Eslatmoq kerakki, bu doston bir paytlar deyarli unutilayozgan edi. Faqatgina to'ylarda taniqli baxshilar tomonidan kuylanardi. Endilikda esa, u turli variantlarda yozib olinib, ko'p nusxalarda kitob holda qayta-qayta nashr etildi. Shu doston asosida badiiy filmlar, sahna asarlari yaratildi. Shu tariqa, bu paytga qadar ma'lum bir doiralardagina do'mbira jo'rligida kuylanib kelingan "Alpomish" dostoni, chin ma'noda ommalashib ketdi.

Olimlarning e'tirof etishicha, hozirgi kunda ushbu dostonnin qirqdan ortiq varianti mavjud. Quvonarlisi shundaki, "Alpomish" dostonini mamlakatimizning turli hududlarida yashagan mashhur baxshilar bir umr kuylab o'tganlar. Izlaridan yetishib kelayotgan shogirdlariga ham o'rgatganlar va shu yo'l bilan dostonning umrboqiyiligini ta'minlaganlar. Bir so'z bilan aytganda, avlodlardan – avlodlarga beminnat yetkazganlar.

Folklorshunos olimlarning ta'kidlashicha, "Alpomish" dostoni chinakam xalq poeziyasining, xalq og'zaki poetik ijodining yorqin va mukammal namunasi. Vatanparvarlik, xalqparvarlik, sof insoniy fazilatlar, pokiza muhabbat tuyg'ulari birdek ehtiros bilan kuylanadigan bu dostonni yozib olish ishlari o'tgan XX – asrning o'ttizinchi yillarida boshlangan. Dostonni 1939 yilda yurtimizning taniqli shoiri, bahor va muhabbat kuychisi Hamid Olimjon ilk bor yozib olganligi fikrimizni tasdiqlaydi. O'z davri uchun shoir H.Olimjon yozib olgan variant eng mukammal hisoblangan. Shundan keyin ham qator folklorshunoslar "Alpomish" dostonining turli variant va versiyalarini qog'ozga tushirganlar. Lekin xalq og'zaki ijodining bu ajoyib namunasi yanada mukammalashgan, sayqallangan, ayni paytda, avval kuylangan variantlariga mos shaklini ko'p yillardan buyon Surxondaryo baxshilari dostonchilik maktabining o'ziga xosliklarini o'rganilib, ushbu satrlar sohibi O'zbekiston xalq baxshisi Xo'shboq baxshi Mardonaqul o'g'lidan to'liq holda yozib olingan. Dostonning bu varianti har jihatdan puxtaligi,

voqea kechadigan joylarning aniqligi, tasvirning hayotiy va tilining shiradorligi, Surxon vohasi odamlariga xos fe'l-atvorning, urf-odatlarining to'g'ri ta'riflanganligi bilan ajralib turadi. Shu o'rinda bir savol tug'iladi, asar ,qariyb 10 asr mobaynida bizgacha bust-butun yetib kelganligi barchada hayrat hisini uyg'otishi tabiiy. Biz bir narsani ayta olamiz, asarning bundek uzoq vaqt davomida xalqimizning qalbi va ong-shuurida saqlanib kelayotganligining asosiy sababi asardagi- sof muhabbat, fidokorlik, vijdon, e'tiqod kabi azaliy qadriyatlarining jo bo'lganligi tufaylidir. Dostondagi Qo'ng'irotdan arazlab ketgan yurtdoshlarini qalmoqlar zulmidan qutqarib, Vatanga qaytarish lavhasi aynan biz aytgan fikrga isbotdir.

Xulosa. Demak, Alpomish dostoni - xalqimizning azaliy qadriyatlari, an'ana va turmush tarzini o'zida mujassam etgan bebaho durdona bo'lib, xalqimizning eng oliyanob tuyg'u- Vatanparvarlik tuyg'usi yuksak aks etgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Alpomish dostoni/"O'zbekiston" nashriyoti 1992 yil
2. <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/alpomish-ozbek-xalq-qahramonlik-dostoni.html>
3. <https://www.savol-javob.com/o%CA%BBzbek-xalq-dostonlarida-vatanparvarlik-timsoli/>
4. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-xalq-ogzaki-ijodi/uzbek-xalq-maqollari/vatan-va-vatanparvarlik-haqida-maqollar>
5. Journal of Pedagogical Inventions and Practices. <https://zienjournals.com>. The Main Directions of Military Patriotic Education. Yusupov Arabboy Bahodirjon Ogli. Abdurakhimov Iskandar Nodirjon Ogli.